

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЯЗЫК И ЭТНОЛИНГВИСТИКА В МИРОВОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ

Наврузова Муяссар Гайбуллаевна

доктор философских наук (PhD) по филологии,
доцент Бухарского государственного университета.<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511470>

Аннотация. В устной и письменной речи народов мира медицинским единицам отводится особое место. Человечество издавна определяет виды болезней, их народное лечение и классифицирует по признаку-симптомам. Иногда при их названии соблюдались табу и эвфемизмы. В результате в каждом народном языке формируется определенная система медицинских единиц, древние проявления которых сохраняются в языке произведений фольклора, особое значение придается установлению их обоснованности с точки зрения этнолингвистики, лингвофолклористики, лингвопоэтики, лингвокультурологии. В данной статье рассматривается роль и значение фольклорного языка и этнолингвистики в мировом языкознании.

Ключевые слова: фольклорный язык, этнолингвистика, мировое языкознание, лингвистическая фолклористика, фольклор, произведения, лексикография, диалектология, фольклорная лексикология, народный, устное поэтическое произведение.

Abstract. In the oral and written speech of the peoples of the world, medical units are given a special place. Humanity has long been determining the types of diseases, their traditional treatment and classifying them according to their symptoms. Sometimes taboos and euphemisms were observed when naming them. As a result, in each folk language a certain system of medical units is formed, the ancient manifestations of which are preserved in the language of works of folklore; special importance is attached to establishing their validity from the point of view of ethnolinguistics, linguofolloristics, linguopoetics, and linguoculturology.

This article examines the role and significance of folk language and ethnolinguistics in world linguistics.

Key words: folk language, ethnolinguistics, world linguistics, linguistic folkloristics, folklore, works, lexicography, dialectology, folklore lexicology, folk, oral poetic work.

В мировом языкознании все большее развитие получает область фольклорной лексикологии, диалектологии и кросс-культурной лингвофолклористики. Повышается внимание к составлению толкового словаря языка фольклора и употребляемых в нем

слов. В мировом фольклоре признается также, что существуют поэтические изречения и особенности жанра, связанные с народной медициной, происходящие из веры в магию слова. В число актуальных вопросов входит выявление архаических, исторических и современных, гендерных типов медицинских единиц, встречающихся в языке фольклора народов, лексико-семантическая классификация, наблюдение за морфологической структурой, определение принципов словаризации, уточнение этнолингвистических и лингвопоэтических особенностей выражения на примере непосредственно произведений фольклора.

В годы независимости возрос интерес к раскрытию особенностей развития народного языка через лингвистические исследования образцов узбекского фольклора.

Этот интерес также связан с медицинскими единицами, которые продолжают выражаться в фольклоре. Потому как “Если мы будем заниматься наукой, воспитанием, то все квалифицированные специалисты сами будут развивать все отрасли”. Роль медицинских единиц в произведениях народного языка и фольклора, их разнообразие в диалектах, этнолингвистические и этнофолклористические основы, выявление особенностей лингвокультурного и лингвопоэтического выражения в лингвофолклористических и фольклорных текстах являются одними из актуальных задач, которые ждут своего решения. Примечательно, что решение этих задач позволяет уточнить специфику лексикологии языка фольклора. В мировой лингвистике народный язык всегда рассматривался как главный внутренний источник обогащения литературного языка.

В мировой лингвистике лингвофолклористика как новая дисциплина начала изучаться во второй половине XX века. В этой области был проведен ряд исследований.

М.А.Бобунова исследовала сущность, цели и задачи понятий, представлений в языке фольклорных произведений с помощью лексико-семантического анализа, а в исследованиях таких авторов как И. Киселева, И.С. Климас, И.Й.Махартова, Т.Г.Иванова, К.Ф.Захарова был проведен ряд исследований по лексикографии языка фольклора и диалектологии языка фольклора.

Фольклорная лексикология-отрасль, относящаяся к лингвофолклористике и направленная на изучение словарного запаса языка фольклора, слов, используемых в устном поэтическом творчестве народа. Его функции заключаются в следующем:

1) определение масштаба слов в языке фольклора. Изучение их в виде целостной лексической системы;

2) раскрытие денотативных (собственных), коннотативных (переносных), однозначных (моносемантических) или многозначных (полисемантических) лексико-семантических слоев слов в языке фольклора;

3) уточнить такие виды слов в языке фольклора, как омоним, синоним, однокоренный, гипероним в зависимости от соотношения формы и значения;

4) этимологическое наблюдение за словами фольклорного языка в соответствии с историзмом (архаизм, историзм) и современностью (неологизм), гендерным, стилистическим (стилизм), (диалектизм) или литературным речевым типом, собственностью или заимствованием (приобретение);

5) взаимосвязь ономастики с терминологией и т.д.

Внимание к изучению узбекского фольклорного языка существует давно. Об этом свидетельствует работа лингвиста, фольклориста и М.Кашгари “Девону луғотит-турк”.

В книге перечислены названия некоторых медицинских единиц. Их применение было доказано примерами из фольклора того времени: пословицами, песенными текстами.

Слова, используемые в фольклорных произведениях, составляют фольклорный лексикон. Большинство из них характеризуются древностью(архаичностью), историчностью, диалектной спецификой. Поэтому их нельзя понять быстро и легко. Это требует знания культурных условий жизни древних предков, их верований, религиозных понятий, а также истории магических ритуалов. Состав фольклорного языка в большей степени составляют диалектизмы, этнографизмы, лингвокультуремы, архаизмы и историзмы.

Учитывая это, специалист в данной области М.А.Бобунова особо отмечает, что “объектом словаря языка фольклора являются языковые единицы, которые не были должным образом усвоены традиционной лексикографической практикой.

Язык фольклорных произведений является своеобразной устной формой национального языка. Он образует некую целостную систему. Как отмечает Д.Ураева: “В нашем языкознании еще не разработана теория лексикографии языка фольклора. По этому поводу можно только сказать, что есть научные исследования, созданные на языке того или иного эпоса”. Ведь язык фольклора – приобретает важное значение при изучении состава и истории, особенностей развития, словарного запаса национального языка.

Поскольку очень большая часть фольклорных произведений была создана в прошлом, из-за их древности многие слова, используемые в них, стали толковопотребными, чтобы читатель мог понять их сегодня. И в этом отношении специальное изучение языка фольклора стало необходимостью.

Также при изучении языка фольклора необходимо учитывать жанровую структуру, объем (макроструктуру или микроструктуру) его текста, так как благодаря этому появляется возможность обозначить периодичность фольклорной лексики. Язык фольклора позволяет изучать народную речь в рамках фольклора. Это можно сделать в трех аспектах:

1. Изучение языка фольклорных жанров (таких как пословицы, загадки, приветствия, проклятия, мифы, повествования, сказки, былины, песни, аския, анекдоты, преувеличения), имеющих свое твердое место в устном поэтическом творчестве народа.

2. Изучение конкретных лексических единиц в языке фольклорных жанров (таких как лингвокультурема, этнографизмы, табу, эфемизмы, диалектизмы, психологизмы, стилизмы, медицинские единицы)

3. Исследование способов использования в языке фольклорных жанров слов, использованных в художественных целях и вознесенных до уровня поэтического искусства, связанных с ними смысловых переносов (таких как эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, синекдохи, ирония).

Усвоение фольклорных терминов в нашем национальном языке-это определенный процесс. Они являются важными ресурсами, увеличивающими словарный запас национального языка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Navruzova, M. (2023). ОЦЕНКА В ШКОЛАХ РАЗНЫХ СТРАН: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
2. Navruzova, M. (2023). HUSNIXAT DARSLARIDA TA'LIMIY O'YINLARDAN SAMARALI FOYDALANISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
3. Navruzova, M. (2023). INSON TANA A'ZOLARI ISHTIROK ETGAN MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).

4. Gaybullayevna, N. M. (2023). LINGUOPOETIC INTERPRETATION OF MEDICAL UNITS IN EXAMPLES OF UZBEK FOLKLORE. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(6), 317-325.
5. Navruzova, M. (2023). TIBBIY BIRLIKLAR VA ULARDA TILNING GENDER IFODASI. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 2(8), 50-53.
6. Navruzova, M. (2023). ON LEXICAL CHARACTERISTICS OF EUPHEMISMS AS MEDICAL LINGUISTIC UNITS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
7. Navruzova, M. (2023). TIBBIY BIRLIKLARNING LEKSIK QAMROVI VA ULARNING XALQ JONLI TILI BILAN BOG 'LIQLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
8. Navruzova, M. (2023). TIBBIY BIRLIKLARNING FOLKLOR ASARLARIDAGI GENDEROLOGIK TAVSIFI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
9. Navruzova, M. (2023). "FOLKLOR TILI" TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
10. Navruzova, M. G. (2024). EUPHEMISMS AND THEIR CONTENT. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 3(1), 52-62.
11. Наврузова, М. (2022). ТИББИЁТ СОҶАСИДА ЎЗБЕК ТИЛИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(5), 177-182.
12. Muyassar, N. (2022). TIBBIYOT OLAMIDA MULOQOT MADANIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(5), 183-187.
13. Navruzova, M. (2023). MILLIY VA DINIY QADRIYATLAR ASOSIDA TA'LIMDA TIBBIY MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
14. Navruzova, M. (2021). TIBBIY BIRLIKLAR ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLAR: TIBBIY BIRLIKLAR ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLAR. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4(9).
15. Наврузова, М. Г. (2022). ЎЗБЕК ТИЛИДА ТИББИЙ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific Impulse*, 1(5), 788-796.
16. Navruzova, M. (2023). ЎЗБЕК ТИЛИДА ТИББИЙ ЭВФЕМИЗМЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).

17. Navruzova, M. (2023). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
18. Navruzova, M. (2023). Тиббий бирликлар тадқиқи. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
19. Navruzova, M. (2023). TIBBIY TERMINLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
20. Navruzova, M. (2022). MAQOLLARDA-SOMATIK BIRLIKLAR. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(28), 257-265.
21. Navruzova, M. (2023). ТИББИЁТ ВА ТЕРМИНОЛОГИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 27(27).
22. Navruzova, M. (2023). О ‘ZBEK XALQ MAQOLLARIDA TIBBIY BIRLIKLARINING QO ‘LLANILISHINI KORPUS VOSITASIDA TADQIQ ETISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
23. Gaybullaevna, N. M. (2021). LINGUCULTUROLOGICAL PROPERTIES OF MEDICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(4).
24. Gaybullaevna, N. M. (2021). LINGUCULTUROLOGICAL PROPERTIES OF MEDICAL UNITS OF UZBEK. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol*, 27(4).
25. Navruzova, M. (2023). ТИББИЙ ТЕРМИНЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ АСОСЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
26. Gaybullaevna, N. M. Etymology of Uzbek Medical Terms. *JournalNX*, 7(06), 169-171.
27. Gaybullaevna, N. M. (2021). Fundamentals of medical termsformation in uzbek language. *Middle European Scientific Bulletin*, 12, 488-491.
28. Navrozova, M. G. (2021). XALQONA TIBBIY BIRLIKLARDA MANO KOCHISH USULLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 1487-1491.
29. Наврузова, М. Г. (2020). Креативность педагога-условие инновационности его профессиональной деятельности. *Вопросы науки и образования*, (11 (95)), 109-111.
30. Navruzova, M. (2023). Lexical-semantic features of some medical linguistic units. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).